

Олейник Е.Б.
Владивосток, ДВФУ

ОБОБЩЕННЫЙ «ПОРТРЕТ МИГРАНТА», ПОЛУЧЕННЫЙ НА ОСНОВЕ LOGIT-МОДЕЛИ

*Исследование подготовлено при финансовой поддержке РНФ,
проект № 22-68-00210.*

Введение. В ходе международного исследования, проведенного Ромир/М-Холдинг в партнерстве с Ассоциацией независимых исследовательских компаний Gallup International в 57 странах мира, выяснилось, что каждый третий (36%) житель Земли готов эмигрировать. При этом Россия входит в пятерку стран – лидеров по числу граждан страны, эмигрировавших за рубеж (табл. 1).

Таблица 1
ТОП-5 стран, лидеров по международной миграции, 2019 г.

Место в рейтинге	Откуда, эмиграционный поток			Куда, иммиграционный приток		
	Страна	млн. чел.	доля, %	Страна	млн. чел.	доля, %
1	Индия	17,5	1,29	США	50,7	15,4
2	Мексика	11,8	9,35	Саудовская Аравия	13,1	38,3
3	Китай	10,7	0,76	Германия	13,1	15,7
4	Россия	10,5	7,27	Россия	11,6	8
5	Сирия	8,2	48,38	Великобритания	9,6	14,1

Источник: [1,10]

Что побуждает население принимать решение об эмиграции? Сложно выделить единственный мотивационный фактор. На рис. 1 представлены основные факторы, побуждающие население эмигрировать. Главным фактором является поиск субъективного благополучия. В работе [5] отмечается, и мы согласны с автором, что наиболее важным, по мнению автора, является субъективное благополучие в сфере профессиональной деятельности. Для ученых и высококвалифицированных специалистов весьма значимым является возможность реализации своего творческого и научного потенциала. В работе [4] проверяется и подтверждается гипотеза о том, что на субъективное благополучие влияют личностные характеристики, такие как уверенность в себе и мотивационная направленность. Следовательно, удовлетворенность жизнью является важным индикатором качества жизни

населения в каждой стране. А низкая удовлетворенность жизнью – один из главных мотивационных факторов при принятии решения об эмиграции. Значения этого показателя существенно различаются для разных групп населения.

Рис.1. Оценка факторов миграции из России, 2000 и 2018гг., проценты
Построено автором по данным [3]

Сформулируем исследовательские вопросы:

1. Каким образом на степень удовлетворенности материальным положением влияют такие демографические характеристики как пол, возраст, наличие детей, а также диплома о высшем образовании индивида?
2. Как оценку индивидом своего здоровья влияют такие демографические характеристики как пол, возраст, наличие детей, а также вредные привычки?

Методы исследования. Для ответа на эти вопросы построим logit-модели множественного упорядоченного выбора, которые успешно применяются при моделировании результатов опросов общественного мнения и подробно описаны в научной литературе [6-9] и др. Модель строится на основе латентной переменной, линейно зависящей от вектора объясняющих переменных. Пусть y – наблюдаемая дискретная переменная с q возможными упорядоченными значениями, которые можно принять равными целым числам от 1 до q . Пусть x – вектор факторов, влияющих на значение зависимой переменной. Предполагается, что существует скрытая переменная y^* , также зависящая от этих факторов (1).

$$y^* = x\beta + \varepsilon \quad (1)$$

Пороговые значения скрытой переменной определены следующим образом (2):

$$y = \begin{cases} 1, y^* \leq c_1 \\ 2, c_1 < y^* \leq c_2 \\ 3, c_2 < y^* \leq c_3 \\ \dots \\ q, y^* > c_{q-1} \end{cases} \quad (2)$$

Уровни цензурирования (пороговые значения для эндогенной переменной) либо известны, либо неизвестны и оцениваются вместе с параметрами. Соответственно, если обозначить вероятность того, y принимает значения, равные $i=1, \dots, q$.

$$p_i = P(y = i | X = x), i = 1, \dots, q$$

$$p_i = P(c_{i-1} < y^* \leq c_i), \text{ где } c_0 = -\infty, c_q = \infty \quad (3)$$

Таким образом, вероятности альтернатив определяются по формуле (4):

$$p_i = P(p = i) = P(c_{i-1} < y^* \leq c_i) =$$

$$= P(c_{i-1} - x\beta < \varepsilon \leq c_i - x\beta) = F(c_i - x\beta) - F(c_{i-1} - x\beta) \quad (4)$$

где F – функция распределения случайного возмущения модели (4). Оценка параметров выполняется методом максимального правдоподобия. Функция правдоподобия для оценки параметров модели и уровней цензурирования принимает вид (5):

$$L = \prod_{j=1}^q \prod_{i:y_i=j} F(c_i - x\beta) - F(c_{i-1} - x\beta) \quad (5)$$

С учетом того, что $F(c_0 - x\beta)=0$, а $F(c_q - x\beta)=1$, модель упорядоченного выбора можно записать следующим образом (6):

$$\begin{cases} p_1 = F(c_1 - x^T b) \\ p_2 = F(c_2 - x^T b) - F(c_1 - x^T b) \\ p_3 = F(c_3 - x^T b) - F(c_2 - x^T b) \\ \dots \\ p_q = 1 - F(c_{q-1} - x^T b) \end{cases} \quad (6)$$

В качестве F мы будем использовать функцию логистического распределения

$$F(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}.$$

Исходные данные и оценка logit-моделей. Данные для построения моделей множественного выбора были взяты из Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (Russian Longitudinal Monitoring Survey – RLMS) [2]. Для исследования были выбраны данные 30 волны за 2021г., logit-модели построены в R Studio.

Модель 1: зависимость степени удовлетворенности материальным благополучием от демографических характеристик, а также от наличия диплома о высшем образовании. В качестве переменных были отобраны следующие факторы: *material_polozh* – категориальная переменная, которая указывает, насколько вы удовлетворены своим материальным положением в настоящее время (1- полностью удовлетворены, 3 – и да, и нет, 5 – совсем не удовлетворены); *sex* – бинарная переменная, обозначающая пол респондента (1 – мужской, 2 – женский); *age* – возраст респондента; *children* – бинарная переменная, обозначающая наличие детей (1 – есть, 2 – нет); *educ* – бинарная переменная, наличие диплома о высшем образовании (1 – есть, 2 – нет).

Зависимой переменной для logit-модель упорядоченного выбора была выбрана категориальная переменная, показывающая степень удовлетворенности своим материальным положением в настоящее время. Количество наблюдений в модели составило 1371. Перед началом работы были удалены пропущенные наблюдения, зависимая переменная была задана как факторная. Результаты оценивания модели представлены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты оценивания logit-модели 1

	Value	Std. Error	t value	p value
sex	0.237	0.111	2.141	3.227 e-02
age	-0.011	0.003	-3.202	1.363 e-03
children	0.223	0.138	-1.609	1.074 e-01
educ	0.503	0.193	2.611	9.022 e-03
1 3	-2.555	0.399	-6.408	1.471 e-010
1 5	0.526	0.387	1.359	1.739

Коэффициент *educ* значим на любом уровне значимости, коэффициенты *sex* и *age* значимы на 5% уровне, а коэффициент *children* не значим. Уравнение регрессии в целом значимо.

Результат показывает, что для женщин вероятность того, что они будут полностью удовлетворены своим положением, на самом деле на 0,238 ниже, чем у мужчин.

С увеличением возраста на 1 год шансы быть менее удовлетворенными жизнью (принимать значения 3 или 5, по сравнению с 1) уменьшаются на 0.011 при прочих неизменных параметрах.

Так же, результат показывает, что для респондента, у которого есть диплом о высшем образовании, вероятность, что он будет полностью удовлетворен своим материальным положением, на самом деле на 0.503 больше, чем у респондентов, у которых нет детей. Чтобы дать более точную

интерпретацию, необходимо рассчитать отношение шансов (таблица 3) как возведение экспоненты в степень коэффициентов при переменных.

Таблица 3

Отношение шансов для модели 1

sex	age	children	educ
1.2676	0.9889	0.800	1.654

Мужчины имеют в 1,268 раз больше шансов быть удовлетворенными своим материальным положением, по сравнению с женщинами.

С увеличением возраста на 1 год шансы быть менее удовлетворенными жизнью (принимать значения 3,5, по сравнению с 1) увеличиваются в 0,989 раз при неизменности прочих параметров.

Для людей, у которых есть диплом о высшем образовании, шансы быть менее удовлетворенными материальным положением (принимать значения от 3, 5 по сравнению с 1) в 1,654 меньше, чем для людей без высшего образования, при неизменности прочих параметров. То есть люди с высшим образованием более удовлетворены своим материальным положением.

Таким образом, делаем вывод, что увеличение возраста ведет к снижению удовлетворенности материальным положением. У мужчин больше шансов на удовлетворение своим материальным положением. Наличие детей не оказывает влияние на материальное положение опрошенных респондентов. Люди с высшим образованием более удовлетворены своим материальным положением.

Модель 2: исследуем субъективное благополучие личности в сфере медицинского обслуживания и оценим, как индивиды сами оценивают свое здоровье в зависимости от демографических характеристик и вредных привычек.

В качестве зависимой переменной Zdorov была рассмотрена оценка индивидами собственного здоровья по 5-ти балльной шкале. Респондентам предлагалось ответить на следующий вопрос: «Как Вы оцениваете свое здоровье?». Возможные варианты ответа: очень хорошее – 1; хорошее – 2; среднее, не хорошее, но и не плохое – 3; плохое – 4; совсем плохое – 5. В качестве факторов, которые могут оказывать влияние на оценку респондентами состояния собственного здоровья были выбраны такие факторы, как: Pol – пол респондента (мужской – 1, женский – 2); Age – возраст; Kuren – курение (да – 1, нет – 2); Alk – употребление алкоголя (да – 1, нет – 2); Weight – вес респондента в кг; Child – количество у респондента несовершеннолетних детей; Ststus – тип населенного пункта (областной центр – 1, город – 2, ПГТ – 3, Село – 4).

Результаты оценивания модели 2 представлены в таблице 4. По результатам расчета видно, что коэффициенты при переменных Pol, Age, Kuren Alk, Child и Status оказались значимы, их р-значение близко к 0.

Переменная Weight, отвечающая за вес респондентов, оказалась незначима, поэтому иногда ее можно и не интерпретировать.

Таблица 4

Результаты оценивания logit-модели 2

	Value	Std. Error	t value	p value
Pol	0.257	0.0524	4.903	9.418612 e-07
Age	0.073	0.002	39.419	0.0000e+00
Kuren	-0.174	0.061	-2.875	4.039155 e-03
Alk	0.297	0.051	5.812	6.163209 e-09
Weight	0.0003	0.001	0.522	6.01708 e-010
Child	-0.093	0.082	-3.313	9.227768 e-04
Status	0.050	0.020	-2.497	1.250949 e-02
1 2	-0.443	0.170	-2.606	9.170733e-03
2 3	3.252	0.149	21.831	1.170943e-0105
3 4	6.557	0.169	38.981	0.0000e+00
4 5	9.437	0.203	46.504	0.0000e+00

Для интерпретации рассматриваемых факторов были рассчитаны отношения шансов путем взятия экспоненты от коэффициентов модели (таблица 5):

Таблица 5

Отношение шансов для модели 2

Pol	Age	Kuren	Alk	Weight	Child	Status
1.239	1.076	0.839	1.347	1.0002	0.911	0.951

Для женщин шансы оценивать своё здоровье хуже (значения 2-5 против значения 1 – очень хорошее) выше в 1,293 раз, чем для мужчин при прочих равных условиях. С увеличением возраста респондента на 1 год шансы оценивать своё здоровье хуже (значения 2-5 против значения 1 – очень хорошее) выше в 1,076 раз при прочих равных условиях.

Для некурящих индивидов шансы оценить свое здоровье, как более плохое (значения 2-5 против значения 1 – очень хорошее) ниже на $((1 - 0,839) * 100\%) = 16,1\%$ при прочих равных условиях. То есть, некурящие респонденты оценивают состояние своего здоровья, как более хорошее, а курящие индивиды оценивают своё здоровье хуже.

Для респондентов, не употребляющих алкогольные напитки, шансы оценить состояние своего здоровья, как более плохое выше в 1,347 раз при

прочих равных условиях. То есть, люди, хотя бы иногда употребляющие алкоголь, оценивают состояние своего здоровья выше, чем люди, его не употребляющие совсем.

С увеличением веса человека на 1 кг шансы быть менее удовлетворенными жизнью увеличиваются в 1,002 раза или на 0,002% при неизменности остальных параметров.

С ростом количества несовершеннолетних детей у респондента шансы оценить состояние своего здоровья хуже (значения 2-5 против значения 1 – очень хорошее) ниже на $((1-0,911)*100\%) = 8,9\%$ при прочих равных условиях. То есть, респонденты, имеющие большее количество несовершеннолетних детей, оценивают состояние своего здоровья лучше, чем респонденты с меньшим количеством детей (или их не имеющие).

С изменением типа населенного пункта в пользу ПГТ, села шансы респондента оценивать своё здоровье хуже (значения 2-5 против значения 1 – очень хорошее) ниже на $((1-0,951)*100\%) = 4,9\%$ при прочих равных условиях. То есть, люди, проживающие в областных центрах, оценивают состояние своего здоровья хуже, чем люди, проживающие в сельской местности.

Интерпретация результатов моделирования:

– увеличение возраста ведет к снижению удовлетворенности материальным положением у мужчин и у женщин. Наличие детей не оказывает влияния на материальное положение опрошенных респондентов;

– на увеличение шансов роста материального благосостояния и материального благополучия влияют такие факторы как высшее образование и достаточно молодой возраст.

Возможность получать качественное медицинское обслуживание – еще один важный фактор эмиграции из России. Негативное влияние на состояние здоровья по результатам моделирования оказывают такие факторы как проживание в сельской местности и курение (в отличие от употребления алкоголя). В целом женщины хуже оценивают состояние собственного здоровья, чем мужчины. Респонденты определяют состояние своего здоровья и медицины в целом как фактор, снижающий уровень субъективного благополучия.

Таким образом, модель позволила получить обобщенный «портрет мигранта»: это молодые люди, преимущественно мужчины, следящие за своим здоровьем, чаще городские жители, стремящиеся развивать свой творческий и научный потенциал. Субъективное благополучие и оценка собственного здоровья в значительной степени определяются уровнем дохода респондента и являются решающим фактором при принятии решения об эмиграции. Дополнительный анализ на основе опросов позволил сделать выводы, что особыми факторами притяжения мигрантов являются теплый климат, невысокая стоимость жизни или ее высокое качество.

Список использованной литературы:

1. Глобальный портал данных о миграции. – URL: <https://www.migrationdataportal.org> (дата обр. 18.11.2022).
2. Данные обследования Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ <https://www.hse.ru/rlms/spss>.
3. Левада-центр. Аналитические отчеты. – URL: <https://www.levada.ru/category/analiticheskiye-otchety/> (дата обр. 10.11.2022).
4. Савченко, Т.Н. Моделирование удовлетворенности жизнью / Т.Н. Савченко, Г.М. Головина // Уровень жизни населения регионов России. – 2010. – № 1 (143). – С. 50-58.
5. Усова Н. В. Субъективное благополучие личности как критерий оптимальной адаптационной готовности мигрантов // Общество: социология, психология, педагогика. 2017. №10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/subektivnoe-blagopoluchie-lichnosti-kak-kriteriy-optimalnoy-adaptatsionnoy-gotovnosti-migrantov> (дата обращения: 26.02.2023).
6. Cheng, S., & Long, J.S. (2007). Testing for IIA in the Multinomial Logit Model. *Sociological Methods & Research*, 35, 583-600/
7. Greene, William H. *Econometric Analysis* (Seventh ed.). Boston: Pearson Education, 2012, pp. 803–806. ISBN 978-0-273-75356-8)
8. Long, J.S. (2012). Regression models for nominal and ordinal outcomes. In Best and Wolf (Eds), *Regression Models*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications
9. Menard, Scott (2002). *Applied Logistic Regression Analysis*. SAGE. p. 91. ISBN 9780761922087.
10. World Bank Open Data. – URL: <https://www.migrationdataportal.org> (date of acces 16.11.2022).